

O Toque dos Sinos por Terras de Ansiães

Cristiano Júlio Moreira de Sousa¹

Resumo: O presente artigo incide essencialmente sobre a preservação do património imaterial e a memória do toque dos sinos. Nesse sentido, pretende conceber inscrição dos valores intangíveis da tradição sineira, bem como da importância no quotidiano das gerações. Associado ao supramencionado, não se descarta o carácter sagrado e apotropaico que o sino adquiriu no pensamento popular enquanto regulador de costumes e do imaginário. Assim sendo, ao longo deste será exposta a sacração dos sinos, a sua utilização, os toques característicos, bem como os sinos em torres civis. Fazer-se-á ainda um estudo de caso que remontará à memória, relativa ao tema, da população de Carrazeda de Ansiães.

1. Introdução

Signum é uma palavra latina utilizada entre os séculos VI e VII. Esta comporta duplo significado, “símbolo” ou “sinal”, passando, posteriormente, a designar-se “sino” em alguns idiomas, tal como o exemplo de Portugal.

De facto, a Convenção do Património Cultural e Imaterial (Paris, 2003) contempla já esta interdependência entre o material e o imaterial. Nesta linha de pensamento, o uso de objetos metálicos remonta ao arcaico, na sinalização de eventos sociais, comunitários e civis. Por outras palavras, pode referir-se que os sinos podem não só assinalar eventos festivos de várias atribuições simbólicas, como também demarcar tempos e convocar comunidades.

Geralmente, os sinos são de bronze, em forma de campânula, e produzem sons mais ou menos fortes, quando percutidos com uma peça interior chamada badalo ou com um martelo exterior. A Igreja foi uma entidade que começou a utilizá-los aquando do reconhecido direito de existir em liberdade (século IV).

Estes tornaram-se rapidamente elementos típicos dos seus edifícios de culto, contudo, nos dias de hoje, um edifício imponente com torre e sinos, em qualquer parte do mundo, pode imediatamente ser distinguido como sendo uma igreja.

“Porém, importa ter bem presente o facto de os sinos não terem sido inicialmente aceites como símbolos do Cristianismo, sobretudo devido ao facto de, quer na Grécia quer em Roma, estarem profundamente associados a rituais pagãos e a práticas seculares.” (CORREIA, 2005: 6)

As informações orais esplanadas no artigo foram recolhidas através do método de entrevista ao Senhor José Miguel Lima, ao Senhor Manuel Claudino Alves, ao Senhor José Afonso, ao Senhor Manuel Luís Gonçalves, ao Senhor Manuel João Carvalho, ao Senhor Manuel Alexandre Reis Araújo e à Senhora Celeste Martins Pereira².

1. Técnico Superior de Turismo do Município de Carrazeda de Ansiães.

2. Entrevistas realizadas no mês de outubro de 2021.

Fig. 1 Sino da Igreja Paroquial de Beira Grande sagrado a Santa Bárbara

2. Sagração do Sino

Segundo os ritos que se encontram no livro da *Celebração das Bênçãos* do ritual romano, a Igreja pretende que todos os objetos destinados ao culto divino recebam uma bênção especial que os desvincule das peças profanas e neles imprimam um caráter sagrado.

Assim sendo, a consagração dos sinos realizava-se em dias festivos, dentro ou fora do lugar de culto, e era vulgarmente pública pela designação “batismo do sino”. Salienta-se ainda que neste ato solene, o sino ficava denominado com o nome do santo que era invocado no próprio dia da sagração.

“Este costume data do século X. No ano de 968, o Papa João XIII benzeu um grande sino que mandou

colocar na igreja de Latão e ao qual deu o nome de João Batista, titular da igreja. Este uso, segundo alguns autores, deve-se à necessidade que havia de distinguir os sinos uns dos outros e também ao desejo de excitar nos fiéis a pontualidade em acorrer aos ofícios divinos, fazendo-lhes ver que não são chamados apenas por um instrumento inanimado, mas pela voz de um santo. Não contribuiria pouco para isto o desejo de tornar a bênção dos sinos com o Batismo.” (Gonçalinho, 1932)

“Benzem-se os sinos, para que tocando se excite o som deles aos católicos, para o prêmio, e cresça neles a devoção da fé; tangem-se para que os inimigos exércitos fujam, para que o fragor dos granizos, o torvelinho das chuvas, o ímpeto das tempestades se temperem, os ventos, os trovões, os raios se suspendam, os espíritos procelosos se abatam e os fiéis, que ouvem estes horrores fujam para as igrejas santas, que nestas calamidades são comuns e patentes asilos.” (Braga, 1936: 20-21, Cf. Raphael Bluteau)

3. Utilização dos Sinos

O toque do sino tem como primordial intuito convocar e comunicar à comunidade não só os ritos religiosos mas também os restantes acontecimentos sociais.

Tal como virá a ser descrito pormenorizadamente adiante, há várias formas de toque associadas à linguagem convencional, nomeadamente as simples badaladas ao dobrar, o toque picado, o toque encadeado e o toque repicado ou repenicado, que é o mais festivo. Tal linguagem continua, atualmente, compreendida pelos habitantes residentes em meios rurais. No que concerne aos espaços urbanos, os sinais dos toques também não passam despercebidos, embora a linguagem sonora não seja tão convencional ou maioritariamente reconhecida, mas o simples badalar das horas está sempre presente.

Os sinos são habitualmente colocados nas torres, para que o som alcance o maior número de pessoas possível, associado a isso, coloca em relevo a relação estreita entre a instituição e a comunidade. De salientar que desde a origem da Igreja Católica, os toques fazem parte integrante do contexto e da cultura desta. Por outras palavras, desde muito cedo, a Igreja Católica acolheu as campainhas e sinos na

Fig. 2 Sino da Igreja Paroquial de Zedes sagrado a N. Sra. de Fátima

sua prática religiosa, quer no clero secular, como no clero regular.

O “uso dos sinos nas práticas do culto cristão pode filiar-se numa continuidade de utilização de instrumentos musicais, como os cornos de carneiro e as trompetas de prata que são citadas no Antigo Testamento para o anúncio de um festim, ou as campainhas de ouro que são mencionados no livro do Êxodo (28: 31-35)” (Correia, 2005: 10)

“Aos sinos foi atribuída pela Igreja Católica uma relevante carga simbólica..., sobretudo numa altura em que era de todo imperativo congregar as comunidades em torno das respetivas igrejas e templos, bem como manter permanentemente informadas as pessoas sobre os seus deveres e obrigações religiosas.” (Correia, 2005: 6)

Nesta linha de pensamento, os sinos, além do caráter religioso e de apelo à oração e/ou invocação do divino, assumem uma eminente função civil, social e temporal, tanto em contextos urbanos como rurais

pela sinalização do horário, bem como pela informação comunitária dos eventos religiosos – batizados, casamentos, entre outros. Além do referido, estas sinalizações também podem evocar necessidades eminentes de crises e/ou catástrofes – incêndio ou outros.

Foram os mosteiros, durante a Idade Média, que impulsionaram o relógio mecânico, sendo que o processo temporal se realizava através dos relógios de sol, relógios de água, clepsídras e ampulhetas. Estes foram considerados limitados e erróneos para quem se regia para os sete tempos de oração, pelas horas canónicas³. Neste sentido, o sino tinha como

3. Segundo Fernando Oliveira, a prática das orações comunitárias diárias adveio ao cristianismo da prática judaica de récita de orações em horas fixas do dia, prática essa que passou para os Apóstolos e depois se generalizou e padronizou com a expansão da vida monástica na Europa. S. Bento de Núrsia estabeleceu sete horas canónicas: Matinas, Prima, Terça, Sexta, Noa, Vésperas e Completa, ainda que os momentos de oração (horas) pudessem chegar a ser oito diurnos e três ou quatro noturnos. (Oliveira, 2003: 30)

Fig. 3 Mecanismo do relógio antigo da Torre Sineira da Igreja Paroquial de Carrazeda de Ansiães

principal execução sustentar o relógio e fazer ressoar o espaço temporal.

“*Inventado no final do século X, diz-se pelo Beneditino Gerbert d’Aurillac, depois Papa Silvestre II, os relógios mecânicos (a mais importante invenção europeia em plena Idade Média), ainda que apenas dotados de um único ponteiro a indicar (imprecisamente) as (doze) horas, saíram dos mosteiros e começaram a ser também instalados nas torres das igrejas, passando a servir não apenas as comunidades religiosas como as populações.*” (Ferrão, 2015)

A evidência mais antiga de um relógio mecânico existente em Carrazeda de Ansiães encontra-se na Igreja Paroquial desta vila, e foi adquirido pela Câmara Municipal. Esta informação foi recolhida através do *Auto de Arrematação* disponível no arquivo histórico da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, na qual é feita referência à rematação em hasta pública no ano de 1861 para a “*feitura de um relógio para ser colocado na Igreja desta villa, por conta da Câmara.*”

De salientar que este relógio laborou cerca de 100 anos, até à chegada da energia elétrica.

Conforme a entrevista realizada a Miguel Lima em 2021, “*antigamente o sino que dava as horas era o sino que ficava virado para a biblioteca, que nessa época era o sino grande. Porque antigamente o relógio... havia um relógio que era mecânico, que existia por cima dos sinos [que estava localizado na cúpula da torre], fizeram lá um estrado com soalho, e o relógio foi colocado ali. Era um relógio que tinha umas pêndulas de granito, que pesavam para aí, eu sei lá, uns 200 ou 300 kg cada uma, não faço ideia. Havia em cima uma roldana que nós íamos lá subir os pêndulos de granito lá para cima e portanto, o mostrador do relógio era em cima no que chamávamos nós a cabaça [cúpula], havia lá uma espécie de uma casinha que tinha lá o mostrador do relógio. Depois quando se alterou o relógio já estava danificado... veio depois a eletricidade e veio o relógio elétrico, que ficou no sítio onde está. Eu quando estava na comissão fabriqueira, o André Lages era o homem*

que tratava do relógio, quando era preciso alguma reparação, era ele que tratava do relógio.”

4. Quando Tocam os Sinos

Os sinos manifestam-se aquando de eventos festivos na igreja, embora possam ter diversas denominações. Por outras palavras, os toques dos sinos assinalam as horas do dia, as celebrações das eucaristias e a oração comunitária à semelhança dos mosteiros. Salienta-se ainda que este objeto apela à comunidade para as celebrações litúrgicas, adverte os fiéis em reconhecidos e demarcados acontecimentos com conotação alegre, nomeadamente dias de festa, a entrada do novo bispo ou do pároco, ou de tristeza para determinada parcela da igreja.

Nesta linha de pensamento, o toque do sino é deveras circunscrito à ocorrência, isto é, pode apelar ao falecimento de um indivíduo, com especificidade do género, bem como, elaborar a convocação da comunidade para o cortejo fúnebre e notificar a mesma do momento em que a cerimónia toma lugar.

De salientar que aquando ocorre um evento fúnebre aos domingos e/ou feriados, estes são assinalados de igual forma, embora que não seja obrigatório. Tal como supramencionado, tal depende do contexto e cultura em que a população está inserida, mas, por norma, este tom representa imenso simbolismo.

Além do supramencionado, os toques também sinalizam as horas e tempos de oração, que são conhecidas por “Ave-Marias”, “Trindades” ou “Ângelus”, e segundo o Abade de Baçal, “*todos os párocos darão providência para que de manhã e à noite, pelo menos, se dê sinal com o sino para a oração angélica, bem como nas sextas-feiras do ano, exceto na semana santa, farão dar cinco badaladas no sino, depois da hora de véspera, a fim de que todos os fiéis rezem cinco Padre Nossos e cinco Ave-Marias com as respetivas Gloria Patri, orando pela exaltação da santa fé católica, paz e concórdia entre os príncipes cristãos e extirpação das heresias, no intuito de ganharem as muitas indulgências concedidas a tal devoção.*” (Alves, 2000: 202)

Para a Igreja Católica a nível universal, há apenas uma restrição ao toque dos sinos, desde Quinta-feira Santa até à Vigília Pascal: “*Enquanto se canta*

o Glória (na Missa da Ceia do Senhor, na tarde de Quinta-feira Santa) tocam-se os sinos, e uma vez terminado, não voltarão a tocar até à Vigília Pascal” (cf. Diretório Litúrgico, 2009: 87, n. 6). Na Vigília Pascal, depois da última leitura do Antigo Testamento com o salmo responsorial e a oração correspondente, o sacerdote entoia o hino *Glória a Deus nas Alturas*, que é cantado por todos, e tocam-se os sinos, conforme os costumes locais.

Durante o tempo da Paixão de Jesus, que se inicia na Quinta-feira Santa até ao Sábado de Aleluia, os sinos permanecem em silêncio, até o simples badalar das horas. Trata-se assim de fazer evidenciar a morte do Redentor. Portanto, fazendo jus ao anteriormente referido, nas celebrações da Sexta-feira Santa e de Sábado Santo, os sinos não pronunciam para convidar os cristãos.

Segundo a entrevista realizada à Senhora Celeste, os sinos, na atualidade, não tocam à Sexta-feira Santa, “*aqui no Vilarinho também não tocam, aqui no Vilarinho sexta-feira logo de manhã, muito cedo ainda, com certeza ainda antes de nascer o Sol, havia uma tábua com umas tábuas pequeninas... Chama-vam-lhe as matrículas. Então corriam o povo todo a bater com as matrículas para avisar que ia começar a Via-sacra.*” (Pereira, 2021)

Importa ainda salientar um momento elementar da Eucaristia, sendo este quando o sino ou os carrilhões (Fig. 5) tocam, isto é, instante da consagração com a elevação do cálice e da hóstia. Já “*tocam à Elevação do cálice, desde o século XII*” (Pinho Leal, 1880: 404). Este momento tem como primordial fundamento evocar os fiéis nos momentos culminantes da Eucaristia, para os orientar, especialmente na hora da consagração.

4.1. Toque de Ave-Marias ou Trindades

O toque das Ave-Marias e Trindades era usual em todo o mundo rural e urbano. A população mais envelhecida dava muita importância ao toque das Ave-Marias e das Trindades. Não se tornava premente a necessidade de relógio, pois as Trindades determinavam muitos comportamentos organizativos no quotidiano da comunidade (dos habitantes das nossas aldeias).

Fig. 4 Ilustração de Torres Sineiras

Além do toque da manhã e do fim do dia, assinalava-se também ao meio-dia o toque do Angelus, toque que não era muito habitual na tradição popular.

Os mais antigos diziam que o toque da manhã é o toque das Ave-Marias, destinado a recordar o anúncio do Anjo Gabriel à Virgem Santa Maria. O da tarde é o das Trindades, a recordar a Santíssima Trindade. Assim sendo, o toque da manhã marcava o início do dia de trabalho no campo. Ao meio-dia, assinalava-se outro momento para rezar. À tarde, ao pôr do Sol, reza-se após o dia de trabalho, antes de recolher a casa.

Muitas das vezes eram as Senhoras que tocavam as Ave Marias, assim recorda o Senhor José Miguel que *“era ao nascer do Sol, era uma senhora que cuidava do lampadário que tocava e era sempre cá de baixo da torre só com um sino. A forma era três vezes pausadamente, depois parava uns segundos, depois tocava novamente três vezes e parava uns segundos e, por fim, tocava novamente mais três vezes. Atualmente, também tocam ao meio-dia.”* (Lima, 2021)

Quando tocavam as Ave-Marias, a população que estava fora de casa, principalmente a trabalhar no campo, tinha respeito e parava de trabalhar e os homens tiravam o chapéu, assim afirma o Senhor José Miguel, *“era obrigatório tirar o chapéu... não me quero afirmar que rezavam O Anjo do Senhor Anunciou a Maria. Até havia outro costume, eu lembro-me perfeitamente, quando andávamos na segada, o meu pai tinha sempre muita gente na segada, e quando andavam uns camaradas, uns cinco ou seis ou sete homens, para irem comer ao meio-dia, então o que andava numa ponta tinha que louvar o Senhor. Então quando chegava ao meio-dia e o homem se descuidava, então outro dizia: ó homem, louva lá o Senhor para irmos comer! Então o homem dizia: Seja louvado e adorado Nosso Senhor Jesus Cristo! Depois ao fim do dia, também para terminar, o que andava na ponta dizia sempre: Seja louvado e adorado Nosso Senhor Jesus Cristo! E os outros respondiam: para sempre seja louvado no Céu e na Terra (e tiravam o chapéu).”* (Lima, 2021)

A oração que se rezava aquando do toque das Ave-Marias era o seguinte:

“O Anjo do Senhor anunciou a Maria... Ele concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria...”

Fig. 5 Campainhas para o toque da elevação do cálice

Eis aqui a escrava do Senhor

Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria... O verbo Divino se fez homem e habitou entre nós. Ave Maria...”

Era isto que ainda reza hoje e que se rezou sempre. (Lima, 2021)

Demarca-se ainda os toques das Trindades que assinalam, para as crianças, o término das atividades realizadas no exterior, sem que para tal os progenitores necessitassem de se impor. Por outras palavras, toda a comunidade, neste caso as crianças e jovens, já tinham conhecimento que aquando se assinalava o sino nove vezes (três vezes três), em intervalos a meia de cada três badaladas, era símbolo de recolha.

Segundo D. Manuel Falcão é um *“momento de oração popular atribuída ao franciscano Bento d'Arezzo, contemporâneo de S. Francisco de Assis. Quando S. Francisco visitou a Terra Santa, ficou muito impressionado com a oração dos muçulmanos cinco vezes por dia ao apelo do muezim feito do minarete da mesquita. De regresso a Itália, escreveu uma carta aos «chefes dos povos» a pedir-lhes que um*

Fig. 6 Partitura do toque de Aleluia/Páscoa da paróquia de Pereiros. Música de Manuel Araújo, transcrita por Miguel Ribeiro

pregoeiro ao fim de cada dia convidasse o povo cristão ao louvor de Deus. É possível que esta carta tenha inspirado a recitação do Angelus uns dez anos depois, inicialmente apenas uma vez por dia, ao entardecer. Tal prática teve a bênção do papa Calisto II (1456) e generalizou-se sobretudo depois do papa Sisto IV a prescrever para conseguir a vitória cristã contra os turcos. S. Pedro Cenísio fomentou-a, e ela passou a dizer-se três vezes por dia, de manhã, ao meio-dia e à tarde, ao toque dos sinos. Mais tarde acrescentou-se-lhe por três vezes a doxologia à SS. Trindade (pelo que também se chamou a este toque o das Trindades.”

4.2. Toque da Missa

O toque para a missa é o mais comum na comunidade, pois é dos rituais mais frequentes instaurados na comunidade.

Contudo, deve salientar-se que ocorre diferenciação neste toque, isto é, varia nos dias da semana. Por outras palavras, o toque elaborado aos dias da semana é distinto do toque ao fim de semana, essencialmente ao domingo. Assim sendo, pode afirmar-se que o toque de domingo é que tem uma conotação festiva, com repique, de dois ou mais sinos (quando as torres assim o permitem). Além do referido, assinala-se pelo menos três vezes antes da Eucaristia.

“Por conseguinte, ao domingo, tocava-se sempre, era às 10 horas, 11 e ao meio-dia, tocava-se sempre três vezes por cima nos dois sinos e depois quando o padre ia para o altar tocava-se debaixo. Para a missa diária da semana, o toque era só com o sino médio

e tocava-se no fundo da torre com umas cordas.” (Lima, 2021)

4.3. Toque de Batizados

O toque dos batizados é característico pela emotividade e pela expressa alegria, ou seja, além de ser repicado, é executado em simultâneo por dois sinos.

“Para os batizados e casamentos também se subia à torre para tocar com os dois sinos bem repicados, para anunciar a todo o povo que tinha entrado um novo membro para a comunidade cristã. O toque dos sinos também anunciava a diferença de sexo da criança que estava a ser batizada, quando era uma menina, tocava-se duas vezes e quando era um menino, tocava-se três vezes.” (Lima, 2021)

Em contrapartida, em Vilarinho da Castanheira – Freguesia de Carrazeda de Ansiães – o toque de batizado não compadece desta especificidade supramencionada, “assim que a água corria na cabeça, um vinha logo a correr e dizia para os colegas: já podeis tocar! Então os outros lá em cima da torre tocavam. Tocavam com os dois sinos à vontade, não tinham um toque específico. Simplesmente tocavam à vontade com os dois sinos. Depois quando desciam da torre ficavam sempre à espera na porta da igreja para que os pais ou os padrinhos lhes dessem umas moedinhas (gorjeta).” (Pereira, 2021)

Na paróquia de Santa Cruz da Samorinha também é diferente, “toca-se 6 vezes para a menina e nove para o rapaz” (Alves, 2021).

Fig. 7 Campanário do antigo edifício da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães

Fig. 8 Torre Sineira da Igreja Paroquial de Carrazeda de Ansiães

4.4. Toque de Aleluia

O toque de Aleluia, além de anunciar a Ressurreição, é característico pela implícita e subjetiva alegria. Este toque ocorria no dia de Páscoa, por sua vez, há conhecidas localidades em que tal toque se faz evidenciar a partir do meio-dia de Sábado de Aleluia – caracterizado pelo dia que antecede a Páscoa – ou no domingo de madrugada de Páscoa. “Quando era da Páscoa no Sábado de Aleluia, o sino tocava muito tempo, tocava bastante. Havia uma

senhora que vivia junto à igreja, Purificação Moura (chamávamos D. Puri), ela é que se queixava muitas vezes que o sino tocava muito, então de noite com a bater as horas é que a perturbava um bocadinho.” (Lima, 2021)

De salientar que o toque referido também se assinala nas procissões e visitas pascais, “tocava toda a tarde o sino, desde que saíam as cruces por volta das 13 ou 14 horas até regressar. Era um toque em sinal de festa. Portanto, o Senhor Padre dava sempre dinheiro a quem fosse tocar o sino, dava uma gorjeta

Fig. 9 Sino grande da Torre da Igreja de Carrazeda de Ansiães

mais avultada. E quando eu me criei aí a um mês antes da visita pascal andava tudo ali de volta do Senhor Padre para pegar, pegar nas lanternas, para tocar a campainha, para levar a caldeirinha, porque o Senhor Padre nessa altura dava dois e quinhentos a cada pessoa. Muitas casas punham doces e a gente ia petiscando.” (Lima, 2021)

4.5. Toque de Procissão

O toque de procissão de festividade anuncia uma especial solenidade, nomeadamente o repique semelhante ao toque de Aleluia. Através deste é executado, sobretudo aquando da procissão, se incita sobre o átrio da igreja. A título de exemplo, a peculiar solenidade assemelha-se à procissão da Ressurreição ou ao Corpo de Deus, assim como na procissão da solenidade do padroeiro.

4.6. Toque de Sinais

Ao contrário da atribuição dada aos toques evocados anteriormente, o toque de sinais é imensamente característico pela forma como demarca a tristeza. Por outras palavras, este toque anuncia o falecimento de um elemento da comunidade. *“Para os funerais ou o anúncio da morte de alguém já se tinha que subir à torre e tocar pausadamente com os dois sinos ao mesmo tempo.”* (Lima, 2021)

Em Vilarinho da Castanheira, o toque de sinais *“para os homens era cinco badaladas, em honra da Santa Cinco Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. E para as mulheres, eram três badaladas, em honra das três pessoas da Santíssima Trindade.”* (Pereira, 2021)

Fig. 10 Torre Sineira da Igreja Paroquial de Vilarinho da Castanheira

4.7. Toque a Rebate

Toque a rebate, tal como o próprio nome indica, é deveras efusivo, pois assinala um momento de crise e/ou catástrofe. Por outras palavras, é considerado como um toque de alerta à comunidade, onde se apela à colaboração. Neste sentido, recorda o Senhor José Miguel uma passagem, *“ainda me lembro quando tocava o sino vínhamos logo à rua. Ainda me lembro que havia um senhor que era alfaiate, o «Palmeirão», que estava por cima do Café Convívio, ele vivia ali, tinha uma oficina de alfaiataria, e em frente havia uma sapataria, chamavam-lhe o «Júlio Popó», e era uma grande sapataria. Então ouvimos a tocar o sino, e então O «Palmeirão» é que era ali o vizinho, e viu lá o incêndio e veio praí para baixo a dizer: há fogo há fogo! E nós ali em nossa casa viemos cá para fora e perguntamos onde é? E o «Palmeirão» Respondeu: é em casa do «Popó».”* (Lima, 2021)

4.8. Toque de Afastar as Trovoadas

Como forma de alienar as trovoadas, uma das muitas crenças arreigadas na comunidade transmontana é o toque para afastar trovoadas. *“Quando as trovoadas vinham do... diziam aqui quando vem de Santo Amaro. O Santo Amaro fica para o lado de Foz Coa. O Santo Amaro é um Santuário que há no concelho de Foz Coa, e quando as trovoadas vinham de Santo Amaro, até diziam que era muito perigoso, vai ser uma grande trovoada. Então o que se ouvia aqui tocar era o sino de Luzelos. O sino de Luzelos é que tocava sempre quando estava a trovejar. Diziam que era para afastar a trovoada.”* (Lima, 2021)

Acreditava-se que o toque contínuo dos sinos nas torres sineiras em dias de tempestade era eficaz para afastar os relâmpagos e trovões, evitando assim, os estragos que não raro ocorriam.

Fig. 11 Sr. Araújo a tocar o sino na Igreja Paroquial de Pereiros

5. O Toque Manual e a Sua Automatização

O toque manual tem perdido expressão devido à progressiva mecanização dos sinos a partir dos anos de 1980, e consequente desaparecimento de grande parte dos sineiros. Segundo Carlos Augusto “no início dos anos 80, surgiram os chamados sinos eletrónicos a manchar a paisagem sonora rural e urbana portuguesa” (Augusto, 2014: 19)

Assim, é um património imaterial frágil, cujas técnicas e práticas se encontram em desaparecimento. Noutros tempos, o sino foi o principal regulador da vida da comunidade, reconheciam-se, pelo som, três fases do dia: ao amanhecer, pelo toque das Ave-Marias, ao meio-dia, o Angelus, e ao anoitecer, as Trindades.

Identificam-se ainda outros toques para recordar os atos litúrgicos, tais como as missas, terços, procissões, casamentos e toques de defuntos. Assim, estes despertavam emoções individuais e coletivas, sendo uma expressão da posição social do indivíduo.

Nesse sentido, consoante a remuneração do sineiro (sacristão), variava o número de badaladas num

nascimento, casamento ou falecimento. Na atualidade, ainda há toques funcionais, como convocatórias para acontecimentos civis ou advertências relativas a incêndios, naufrágios, batidas de lobos, perseguições a ladrões e outras ameaças à comunidade. Os restantes toques, que encorajavam a paisagem sonora em distintas ocasiões, encontram-se em desuso. Permanecendo, apenas, atualmente na memória da população idosa.

Na atualidade, com o envelhecimento da população e um número menor de interessados a querer aprender os vários repiques do sino, as comissões fabriqueiras sentiram a necessidade de automatizar os toques dos sinos para um toque padrão para todo o território, assumido pela empresa Jerónimos – Fundação de Sinos de Braga. “É muito natural que no futuro não haja gente para tocar, porque o pessoal cada vez é menos e os miúdos também não, já ninguém quer saber aprender a tocar o sino, os mais novos dizem: isso é coisas de velhos!”

Fig. 12 Sr. Manuel a tocar o sino na Torre Sineira da Igreja Paroquial de Zedes

6. Torres dos Edifícios Civis

A grande maioria dos edifícios civis possuía torres sineiras, assim como acontece no antigo e no atual edifício dos Paços do Concelho de Carrazeda de Ansiães (fig.7). “Todos os edifícios camarários tinham ao cimo das frontarias, em sineira regular, ou em espeques de ferro, a sineta para convocar as vereações e reunir os mesteres, etc.” (Braga, 1936: 23)

No século XV, foi acentuada a importância do tempo público, demarcado num primeiro instante pelos relógios de torre dos mosteiros, com mecanismos que acionavam os sinos, passando posteriormente a ser instalados nas torres municipais. Esta situação originava, não poucas vezes, conflitos entre os poderes religioso e secular.

Segundo as memórias do Sr. José Miguel Lima, a sineta sita no campanário do antigo edifício da Câmara Municipal, e que na atualidade se denomina como edifício da Biblioteca Municipal, ainda auxiliou o campanário da capela de N. Sra. de Fátima. Tal facto ocorreu aquando da inauguração da capela e a consequente visita de N. Sra. de Fátima peregrina

“e como a capela não tinha sineta e não tinham dinheiro para o sino, levaram a sineta que estava na Câmara, na frontaria como está hoje, e enquanto não arranjaram dinheiro lá esteve a sineta da Câmara lá cima na capela” (Lima, 2021)

No que diz respeito à sineta da torre da antiga Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, pode afirmar-se que compadecia de função social e/ou política, porém a geração atual já não comporta memórias adjacentes ao supramencionado no que diz respeito ao toque. Contudo, o funcionário mais antigo da Câmara Municipal, que ainda executou lá funções, diz “não, não me lembro de ela tocar. Eu fui aqui criado e estive sempre por aqui, assisti aqui aos acontecimentos que havia aqui na Câmara quando era pequeno, estava sempre por aí, mas não me lembro dessa sineta tocar.” (Lima, 2021)

Na atualidade, ainda se verificam relógios nas torres dos edifícios civis, como, por exemplo, na torre da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, em que o som do bater das horas marca o tempo de uma comunidade em torno do espaço.

7. Sonoridades Locais

7.1. Carrazeda de Ansiães

Através do desenvolvimento de toques mecânicos da empresa Jerónimo⁴, a Fábrica da Igreja de Santa Águeda, em Carrazeda de Ansiães, na década de 80, mandou edificar toques mecânicos e um relógio novo na torre sineira de Carrazeda de Ansiães. “*Isso já foi depois das obras da igreja, foi talvez na década de 80.*” (Lima, 2021)

Em tempos remotos, para tornar exequível o toque dos sinos, principalmente, quando o toque era evidenciado por dois sinos, tornava-se imprescindível o trabalho do homem, nomeadamente a subida deste à torre. As memórias do Sr. José Miguel Lima, afirmam o supramencionado, isto é, a evidência das diversas vezes que acedeu ao sino. “*Porque antigamente eramos nós os rapazes que iam tocar o sino. Então havia aquelas escadinhas que eram muito perigosas, mas depois houve uma altura mais tarde que o ferreiro colocou umas grades de ferro por ali para cima e nós agarrávamo-nos às grades, porque antes encostávamo-nos à parede porque as escadas eram muito estreitinhas e tínhamos medo de cair.*”

Senhor José Miguel, evoca que ao longo dos séculos, muitas foram as pessoas que lhe ficaram na memória por este feito. “*Havia um senhor que chamavam o sacristão e que ajudava à missa, que era um Rogério Sampaio, que era solteiro, que era irmão da Joaquina Sampaio que ofereceu o sino. Lembro-me quando eu era pequenito de ele ajudar à missa, ainda era em latim. Esse Senhor Rogério era quem costumava tocar o sino durante algum tempo, quando eu era pequeno. Depois já ultimamente, havia aqui um Joaquim Evaristo, que vinha sempre com o Senhor Padre Virgílio, o Senhor Padre lá lhe dava alguma coisa... esse é que tocava também o sino.*”

De salientar que atualmente a torre sineira possui três sinos, na qual o sino maior foi oferecido por Joaquina de Moura Sampaio, no dia 24 de dezembro de 1989.

Na paróquia de Carrazeda de Ansiães, ainda se tocam os sinos em todos os atos litúrgicos (missa, batizados, sinais, Ave-Marias, Trindade, procissão, casamentos, Aleluia.)

4. Fundação de Sinos de Braga, Serafim da Silva Jerónimos & Filhos, LDA.

7.2. Vilarinho da Castanheira

Na atualidade, pode constatar-se que na paróquia de Vilarinho da Castanheira, os toques sineiros ainda são de caráter manual para os atos litúrgicos. Nesta perspetiva, trata-se de uma das paróquias do concelho de Carrazeda de Ansiães que ainda não compadece de relógio na torre. Assim sendo, a população reconhece os diferentes atos litúrgicos pelos dissemelhantes toques do sino. Para a missa de semana “*eram nove badaladas, era como seja um apelo à oração. Portanto à novenas de nove dias, então ao tocar as nove badaladas, para mim era um apelo à oração.*” (Pereira, 2021)

Nesta localidade, os toques dos sinos mantiveram-se à responsabilidade da família da Senhora Elisa. De salientar que os toques das Ave-Marias e Trindades eram impelidos da janela onde esta família residia. A filha desta família, Celeste Pereira, recorda “*era a minha mãe, ao nascer e pôr do Sol, que tocava*”. Assim como o toque do terço “*que são 10 badaladas, é como que seja um mistério do terço, no mês de maio e no mês de outubro.*” (Pereira, 2021)

“*Temos o toque para funerais, em que a minha mãe tocava da janela, porque ao avisá-la: Senhora Elisa morreu... toque lá aos sinais. A minha mãe andou muito tempo que não sabia como tocar. Tocava simplesmente porque já ouvia outras pessoas tocar, era uma badalada trespassada uma das outras. E houve alturas em que ela começou a ficar muito preocupada, eu não sei se estou a tocar bem, se não estou a tocar bem, e então diz ele e dizia-o muitas vezes, e eu acredito na minha mãe, que no interior dela, ela dizia: Senhor, ensina-me a tocar bem aos sinais porque eu não sei como tocar! Então o Senhor segredou-lhe ao ouvido que para os homens era cinco badaladas, em honra da Santa Cinco Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. E para as mulheres, eram três badaladas, em honra das três pessoas da Santíssima Trindade. Ouve aqui um contratempo porque as pessoas não entendiam porque ela tocava cinco badaladas aos homens e para as senhoras tocava tão pouco. Então ela tinha que fazer sempre a mesma explicação... Mas as pessoas diziam que não era justo, mas ela respondia: é justo porque foi assim que me ensinaram! E assim ficou.*” (Pereira, 2021)

No sábado de Aleluia, “*mal batesse a meia-noite os sinos começavam a bater aqui na igreja e todas as sinetas que havia pelas capelas fora tocavam ao mesmo tempo. Como havia muita juventude, eles combinavam uns com os outros e aquela hora tudo tocava. Até no cabeço! No cabeço faziam melhor, como lá em cima fazia muito frio e era muito escuro porque naquela altura não havia energia, levavam o garrafão do vinho para os acompanhar.*” (Pereira, 2021)

“*Havia o toque dos batizados, quando o Senhor padre avisava que ia haver batizado, o adro enchia-se de crianças. Portanto, era ao desafio haver quem é que iria depois tocar o sino. Assim que a água corria na cabeça, um vinha logo a correr e dizia para os colegas: já podeis tocar! Então os outros lá em cima da torre tocavam. Tocavam com os dois sinos à vontade, não tinham um toque específico. Simplesmente tocavam à vontade com os dois sinos. Depois quando desciam da torre, ficavam sempre à espera na porta da igreja para que os pais ou os padrinhos lhes dessem umas moedinhas (gorjeta).*” (Pereira, 2021)

7.3. Pereiros

Após entrevista com o Senhor Manuel Alexandre Reis Araújo, com 55 anos, percebe-se que na paróquia de Pereiros, o sino ainda é repicado, sendo que o conhecimento prévio foi adquirido através do Senhor João Morais. Segundo o Senhor Manuel Araújo, “*eu conheço o toque da missa, Aleluia, que é quando se batiza alguém e na Páscoa, o funeral e às Trindades.*” (Araújo, 2021). Hoje em dia, o toque das Trindades já é automatizado.

A torre sineira desta localidade é composta por três sinos e o senhor Manuel ainda se recorda de renovação dos mesmos, “*recordo-me de cá pô-los, foi um homem de Zedes que era pedreiro, o Senhor Luís que cá pôs com um guincho*” (Araújo, 2021)

Ressalva ainda que o toque que menos apraz é o de sinais, isto é, de eventos fúnebres, “*nos funerais não gosto de subir à torre, fico comovido por dentro*”. Por sua vez, realça que “*dos toques que mais gosto de tocar é à missa e Aleluia*”.

Senhor Manuel Araújo recorda a época Pascal, pela imensa população a querer demonstrar interesse na

sua concretização “*era à bicha, era desde manhã até à noite a tocar o sino*”.

Por fim, ressalva que um outro toque usual outrora era o toque de catástrofe, “*vamos tocar ao fogo, tocavam com os três sinos com muita força*”.

7.4. Zedes

Na paróquia de Zedes, os toques dos sinos são atualmente manuais à exceção do toque Trindades.

Sendo o sino de caráter manual, ainda envolve duas pessoas que exercem os toques, sendo estas o Senhor Manuel Luís Gonçalves, com 70 anos, e o Senhor Manuel João Carvalhos, com 63 anos.

Ambos adquiriram conhecimento relativo aos toques com o Senhor Cesário Carvalho - pai do Senhor Manuel Carvalho - “*o meu pai foi sacristão muitos anos e foi com ele que aprendi também. Aprendi com o meu pai tinha eu 13 anos... o meu pai todos os domingos de manhã vinha tocar à missa, e eu vinha com ele e sentava-me no colo dele, pegava-me nas mãos e tocava como se fôssemos os dois ao mesmo tempo.*” (Carvalho, 2021)

Dos vários tipos de toque existentes na paróquia, “*temos o primeiro toque da missa, o segundo e o terceiro e depois temos o pique da entrada da missa... há o toque dos sinais, Aleluia, quando é um batizado a rapaz e a rapariga, e às Trindades. Mas às Trindades agora já é automático.*” (Carvalho, 2021).

Segundo o Senhor Manuel Gonçalves existe diferença no toque de batizados “*para a menina só se toca duas vezes e para o menino toca-se três vezes*”. No que diz respeito às Trindades, “*tocava-se três vezes, depois outras três e outras três.*” (Gonçalves, 2021)

Nesta localidade existe uma grande devoção a Santa Bárbara, e “*quando se houve trovoadas também se tinha um toque para se tocar à Santa Bárbara... Arranjávamos uma corda presa ao badalo e da varanda em frente à igreja tocávamos*” “*Tínhamos essa fé que tocando o sino, Santa Bárbara nos protegia das trovoadas... Olhe, sinceramente, nós cá na aldeia nunca houve muitos perigos com trovoadas.*” (Gonçalves, 2021)

Por fim, salienta-se que a torre sineira é constituída por dupla ventana que alberga os sinos. É neste

Fig. 13 Interior da Torre Sineira da Igreja Paroquial de Pereiros

Fig. 14 Sr. Claudino a tocar o sino na torre da Igreja Paroquial de Samorinha

Fig. 15 Sr. José Afonso a tocar o sino na Torre Sineira da Igreja Paroquial de Beira Grande

Fig. 16 Sino da Igreja Paroquial de Carrazeda de Ansiães, datado de 1888

espaço que se consagra e preserva a tradição do toque dos sinos.

7.5. Samorinha

A paróquia de Santa Cruz da Samorinha possui uma torre sineira que alberga dois sinos, sendo o grande de 1949 e o pequeno de 1979. “*Eu lembro-me de substituir o sino pequeno, ainda não foi há muitos anos.*” (Alves, 2021).

O senhor Manuel Claudino Alves, com 75 anos, é a pessoa que sobe as escadas da torre para exercer os vários toques que contemplam os atos litúrgicos. Este adquiriu conhecimento dos toques com um familiar, de seu nome César Lima, e com o Reverendo Padre Virgílio, ambos já falecidos. Nesta localidade, “*havia também um primo meu, que era sobrinho do meu tio César, que também tocava ao sino.*” (Alves, 2021).

Na paróquia de Samorinha, existe o “*toque para o funeral, o da missa e batizados, em que toca-se 6 vezes para a menina e nove para o rapaz.*” (Alves, 2021). O toque mais usual, segundo este, é o da eucaristia dominical “*tocava-se três vezes... dava-se o sinal logo de manhã para avisar que havia missa, depois ao aproximar da hora eram mais duas vezes e depois toca-se à entrada quando o Senhor Padre entrava para o altar.*” (Alves, 2021).

No que diz respeito aos restantes toques, não se tornam muito frequentes nesta paróquia devido ao reduzido número de população e conseqüentemente à restrição de ritos. Um exemplo do supramencionado está associado ao batismo, ou seja, devido à quase inexistência de natalidade, os sinos quase não assinalam os batizados.

Relativamente às festividades da Páscoa, “*antigamente tocava-se Quinta-Feira Santa ao meio-dia e depois só se tocava no Sábado de Aleluia a partir do meio-dia, nem às Ave Marias se tocava, ninguém podia mexer no sino.*” (Alves, 2021). Porém, aquando da visita pascal, a 3 de maio, o sino também tocava Aleluia.

O Senhor Claudino ressalva que “*quando havia incêndios também se tocava o sino a rebate com muita força com os dois sinos. Eu ainda me lembro de haver um incêndio no meio do povo e os sinos tocaram até o povo se juntar todo.*”

Por fim, uma curiosidade relativa a esta freguesia é o facto de a torre sineira nunca ter tido relógio para demarcar o tempo, pois este era demarcado pelo toque das Trindades.

7.6. Beira Grande

Na paróquia de Santo António, em Beira Grande, pode ouvir-se, atualmente, o repicar dos sinos

através das mãos do Senhor José Afonso, com 58 anos. Este aprendeu a tocar o sino por curiosidade própria, “*fui para lá brincando com duas pedrinhas e assim fui dando continuação.*” (Afonso, 2021). Foi pelo gosto de tocar, bem como pelo interesse em ouvir os demais a fazê-lo que ainda hoje recorda “*o Senhor António Paulino e o Senhor Paulino Gabriel.*” (Afonso, 2021).

Ao longo dos anos, esta memória foi transmitida de geração em geração e, hoje, o Senhor José Afonso refere “*da chegada da professora para a escola, tínhamos às Trindades, ou seja, as chamadas Ave-Marias de manhã e à noite, tínhamos o do batizado, tínhamos o de funeral, havia à procissão, à missa e ao fogo*” (Afonso, 2021).

A título de curiosidade, nesta freguesia, existia o toque da professora que se efetuava através de três badaladas, apenas com um sino, com principal intuito de reunir as crianças.

Ao domingo, tocava-se “*três vezes à missa e uma à entrada do padre no altar.*” (Afonso, 2021). No que diz respeito ao toque dos eventos fúnebres, havia destrição caso fosse destinado a homem ou mulher, “*chamávamos nós três pancadas duplas que era o falecimento de uma senhora, e duas pancadas era para o masculino.*” (Afonso, 2021).

Durante o tríduo pascal, que se inicia na Quinta-feira Santa e termina sábado, propriamente à meia-

-noite de sábado para domingo, os sinos tocavam à Aleluia. No Domingo de Páscoa, aquando da visita pascal, o sino não parava de tocar “*enquanto houvesse gente, o sino não parava de tocar.*” (Afonso, 2021).

“*Antigamente usava-se na Quinta-feira Santa trabalhar até ao meio-dia, e da parte da tarde folgavam e quando chegava ao meio-dia de quinta-feira o sino dava três badaladas para o pessoal regressar a casa. A Sexta-feira Santa de manhã continuava-se em descanso e quando chega-se ao meio-dia dava novamente as três badaladas para o pessoal poder avançar ao trabalho.*” (Afonso, 2021).

A torre sineira da igreja Paroquial de Santo António é constituída por dupla ventana que alberga os sinos. E era através do sino mais pequeno que em outros tempos “*quando houvesse trovoadas com mais força usavam chamar o sino três vezes, que era chamado o toque de Santa Bárbara. Era o sino pequeno que era de Santa Bárbara*”, assim afirma o Senhor José Afonso. Na fachada principal, possui um mostrador de relógio, do início da década de noventa, que marca a vida do quotidiano da população.

Segundo o Senhor José Afonso, “*é muito natural que no futuro não haja gente para tocar, porque o pessoal cada vez é menos e os miúdos também não há e ninguém quer aprender.*”

8. Conclusão

Este trabalho, ainda preliminar, sobre os toques dos sinos, tem como função salvaguardar a importância do património cultural imaterial do nosso território. Para tal, torna-se imperioso a continuidade da elaboração de arquivos que possam compactar memórias da população idosa.

Os sinos foram, durante séculos, a voz de todos os clamores. Por outras palavras, já após a entrada dos sinos como símbolos capitulares da Igreja, o seu encargo mais desenvolvido foi, presumivelmente, aproximar a sociedade para vários fins.

Ao longo deste trabalho privilegiámos os testemunhos orais, recolhendo diferenciados depoimentos que nos permitiram inscrever os vários toques de sinos disseminados no território de Carrazeda de Ansiães.

De salientar a especificidade, atualmente, insaturada nas localidades da Beira Grande, Zedes, Pereiros, Samorinha e Vilarinho da Castanheira onde ressaltam a manualidade do toque do sino.

Em fim último, tentou-se com o artigo perceber as heranças culturais e contextuais do território de Carrazeda de Ansiães, inscrevendo desta forma a responsabilidade comum de salvaguardar o património imaterial.

Agradecimentos

Agradeço a Celeste Pereira, José Miguel Lima, Manuel Gonçalves, Manuel Carvalho, Manuel Araújo, Ricardo Saavedra, Patrícia Preto Gomes, José Afonso, Manuel Claudino Alves, Aníbal Fernandes, Miguel Ribeiro, Ricardo Saavedra e Diana Canelhas pela disponibilidade em colaborar para a execução do artigo.

Referências Bibliográficas

ALVES, Francisco Manuel (2000) - *Memórias Arqueológicas- Históricas do Distrito de Bragança*, Tomo II, Câmara Municipal de Bragança/Instituto Português de Museus – Museu Abade de Baçal.
AUGUSTO, Carlos Alberto (2014) - *Sons e Silêncios da Paisagem Sonora Portuguesa*, Fundação Francisco Manuel dos Santos.

BRAGA, Alberto Vieira (1936) - *As Vozes dos Sinos na Interpretação Popular e a Indústria Sineira em Guimarães*, Porto, Imprensa Portuguesa.

CORREIA, Mário (2005) - *Toque de Sinos na Terra de Miranda*, ed. do Centro de Música Tradicional Sons da Terra.

LIMA, José Miguel (2021) - *Um Carrazedense de Alma e Coração*, Edições Afrontamento Lda.

OLIVEIRA, Fernando Correia de (2003) - *História do Tempo em Portugal* - Elementos para uma história do tempo, da relojoaria e das mentalidades em Portugal. Soctip.

PAULA, Rodrigo Teodoro de (2018) - o «som brônzeo» da morte: Poder e liturgia fúnebre a partir da torre sineira da Santa Igreja Patriarcal de Lisboa (1730-69), *Revista Portuguesa de Musicologia*.

PINHO LEAL, Augusto Soares d'Azevedo Barbosa de (1880) - *Portugal antigo e moderno: Dicionário Geographico, Estatístico, Chorografico, Heraldico, Archeologico, Histórico, Biographico e Etymologico de todas as cidades, villas e freguezias de Portugal e de grande número de aldeias*, Lisboa.

Webgrafia

<https://blog.cancaonova.com/amigosdoceu/files/2014/10/benc%CC%A7a%CC%83o-de-um-sino.pdf?file=2014/10/benc%CC%A7a%CC%83o-de-um-sino.pdf>, consulta em outubro de 2021.

<https://artsandculture.google.com/exhibit/tradi%C3%A7%C3%A3o-sineira/KwKCYEjpvgljLA?hl=pt-BR>, consulta em outubro de 2021.

<https://www.liturgia.pt/rituais/Bencaos.pdf>, consulta em outubro de 2021.

http://sites.ecclesia.pt/catolicopedia/artigo.php?id_entrada=81, consulta em outubro de 2021

https://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_pareceres&view=details&id=2199&Itemid=45, consulta em outubro de 2021

Fontes Documentais

Arquivo Documental do Município de Carrazeda de Ansiães.

Fontes Orais

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o depoimento do Sr. José Miguel Lima sobre o toque do sino de Carrazeda de Ansiães.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o depoimento da Sra. Celeste Pereira sobre o toque do sino de Vilarinho da Castanheira.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o depoimento do Sr. Manuel Araújo sobre o toque do sino de Pereiros.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o depoimento do Sr. Manuel Carvalho e do Sr. Manuel Gonçalves sobre o toque do sino de Zedes.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o depoimento do Sr. Manuel Claudino sobre o toque do sino de Samorinha.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o depoimento do Sr. José Afonso sobre o toque do sino da Beira Grande.